

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ВОЗРАСТНАЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ АКТИНА САРКОМЕРА SA И РЕГУЛЯТОРНОГО ФАКТОРА МИОГЕНИНА MYO D1 В МИОКАРДЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА**Ботиров Д.А.¹, Жураева Г.Б.², Аллаберганов Д.Ш.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Иммуногистохимическое исследование миокарда при хронической ишемической болезни сердца проводилось преимущественно с использованием следующих маркеров: актина саркомера SA и регуляторного фактора миогенина MyoD1. Маркер десмин, используемый в данном исследовании, представляет собой белковую структуру, содержащуюся преимущественно в промежуточных филаментах миоцитов, формирующих миокард, являясь скаффолд-фактором, определяющим сократимость мышц, и обнаруживается в склере и сердечной мышце. Этот белок промежуточных филаментов экспрессируется преимущественно в цитоплазме кардиомиоцитов, приобретая насыщенный золотисто-желтый цвет, наряду с равномерной экспрессией компонентов здоровой мышечной ткани. Он характеризуется гомогенным желтым окрашиванием цитоплазмы.

Ключевые слова: иммуногистохимия, морфология, хроническая ишемическая болезнь сердца.

AGE-RELATED IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SARCOMERE ACTIN SA AND MYOGENIN REGULATORY FACTOR MYO D1 EXPRESSION IN THE MYOCARDIUM IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE**Botirov D.A.¹, Zhuraeva G.B.², Allaberganov D.Sh.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. An immunohistochemical study of myocardial tissue in chronic ischemic heart disease was conducted mainly using the following markers: sarcomere actin (SA) and the myogenic regulatory factor MyoD1. The desmin marker used in this study represents a protein structure primarily localized in the intermediate filaments of myocytes forming the myocardium. It functions as a scaffold factor responsible for muscle contractility and is also detected in the sclera and cardiac muscle tissue. This intermediate filament protein is predominantly expressed in the cytoplasm of cardiomyocytes, appearing as an intense golden-yellow color and showing uniform expression consistent with healthy muscle tissue components. The cytoplasmic staining pattern is characterized by homogeneous yellow coloration.

Keywords: immunohistochemistry, morphology, chronic ischemic heart disease.

ЮРАКНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИК КАСАЛЛИГИДА МИОКАРД ТАРКИБИДА САРКОМЕР АКТИНИ SA ВА МИОГЕНИННИНГ РЕГУЛЯТОР ОМИЛИ MYO D1 ЭКСПРЕССИЯСИННИНГ ЁШГА ХОС ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ**Ботиров Д.А.¹, Жураева Г.Б.², Аллаберганов Д.Ш.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юракнинг сурункали ишемик касаллигида миокард тўқимасини иммуногистохимиявий текшириши асосан қуйидаги маркерлардан фойдаланиши орқали амалга оширилди: саркомер актини SA ва миогениннинг регулятор омилари MyoD1. Ушбу тадқиқотда қўлланилган десмин маркери асосан миокардни ташиқил этувчи миоцитларнинг оралиқ филаментларида жойлашган оқсил тузилмаси бўлиб, мушакларнинг қисқарувчанлигини таъминловчи скаффолд-фактор сифатида хизмат қилади ҳамда кўз склераси ва юрак мушак тўқимасида аниқланади. Ушбу оралиқ филамент оқсили асосан кардиомиоцитлар цитоплазмасида экспрессияланиб, тўқ тилак сариқ ранг билан бўялади ва соғлом мушак тўқимаси компонентларининг бир хил ифодаланиши билан тавсифланади. Цитоплазмадаги бу экспрессия гомоген сариқ бўёқ билан белгиланади.

Калит сўзлар: иммуногистохимия, морфология, сурункали юрак ишемик касаллиги.

e-mail: Doniyor.botirov1993@gmail.com, gjurayeva20@gmail.com, dilshodbek.allaberganov@tma.uz

Актуальность проблемы. Хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) остается одной из ведущих причин смертности во всем мире, в том числе среди лиц трудоспособного возраста. Несмотря на широкие клинические и инструментальные возможности диагностики, патогенетические механизмы возрастных морфологических и молекулярных изменений миокарда при ХИБС до конца не раскрыты [1,2]. Ишемическая болезнь сердца занимает 1-е место среди всех заболеваний в мире. Население мира, составляющее 4,1 млрд человек, страдает различными нозологическими формами хронической ишемической болезни сердца [3,4]. Это свидетельствует о том, что проблема остаётся открытой и, несмотря на разнообразие предлагаемых рекомендаций, сложно сказать однозначно. В частности, в США и Европе в среднем ежегодно от инфаркта миокарда умирает 18,3 млн человек. В Российской Федерации и странах СНГ этот показатель составляет в среднем 10,8 млн человек, причём наибольший показатель был зафиксирован в 2022 году, когда число умерших от ишемической болезни сердца в мире составило 45,4 млн человек [5,6,7]. Длительная ишемия миокарда приводит к прогрессирующим структурно-функциональным изменениям кардиомиоцитов, затрагивающим не только ультраструктуру, но и молекулярно-биохимические механизмы регенерации и адаптации миокардиальной ткани. Современные исследования показывают, что в условиях хронической гипоксии и ишемического ремоделирования происходят сдвиги в экспрессии цитоскелетных белков, включая актин саркомера (SA), который является ключевым компонентом сократительного аппарата кардиомиоцитов и отражает степень сохранности структурно-функциональной целостности мышечных волокон. Изменение его экспрессии служит маркером деструктивно-дегенеративных процессов и компенсаторных реакций миокарда [5,6,7]. Не менее важным является изучение экспрессии регуляторных факторов миогенеза - MyoD1 и миогенина, которые в норме участвуют в дифференцировке и репарации мышечных клеток. При ишемическом повреждении миокарда активизация этих факторов отражает попытку восстановления ткани посредством реактивации программ эмбрионального миогенеза. Возрастные различия в экспрессии MyoD1 и актиновых белков позволяют оценить потенциал регенерации миокарда и выраженность компенсаторных механизмов в различных возрастных группах [8,9,10]. Несмотря на то, что морфологические и клинические аспекты миокарда при различных формах ишемической болезни сердца изучены нашими зарубежными и отечественными учёными с точки зрения актуальности проблемы, факторы, приводящие к этому заболеванию, проявляются из года в год в разных формах, и, естественно, морфологические изменения соответственно меняются. Тот факт, что ишемическая болезнь сердца развивается не напрямую, а опосредованно, в сочетании с различными вредными привычками в разных регионах, у разных народов и этнических групп, требует выявления морфологических изменений сердечной ткани в разных направлениях, их особенностей и выявления субстратов, указывающих на то, какие субъединицы миокарда повреждаются первично [11,12,13]. В США и Европе ишемическая болезнь сердца развивается вследствие ожирения; в Китае и Японии, несмотря на высокий уровень физической активности, она развивается под воздействием высоких эмоциональных факторов, обусловленных неполным покрытием потребности миокарда в коронарных артериях; в Сибири и на Дальнем Востоке, в связи с недостатком веществ, укрепляющих сосудистую стенку (витамина С и других), выявлены острые метаболические нарушения, интерстициальный отёк и дистрофические изменения миокарда [12,13,14]. Возрастной аспект изучения экспрессии маркеров SA и MyoD1 имеет особое значение, поскольку с возрастом снижается способность кардиомиоцитов к регенерации, изменяются пути сигнальной регуляции, усиливаются процессы фиброза и апоптоза. Комплексная иммуногистохимическая оценка этих маркеров позволяет выявить молекулярные особенности ремоделирования миокарда у пациентов разного возраста, страдающих ХИБС, и определить соотношение деструктивных и репаративных процессов. Таким образом, исследование возрастных особенностей экспрессии актина саркомера (SA) и миогенина MyoD1 при ХИБС представляет значительный интерес для понимания патогенеза заболевания, уточнения морфологических критериев хронической ишемии миокарда, а также для разработки диагностических и прогностических подходов в судебно-медицинской и клинической практике.

Несмотря на то, что морфологические и клинические аспекты миокарда при различных формах ишемической болезни сердца изучены нашими зарубежными и отечественными учёными с точки зрения актуальности проблемы, факторы, приводящие к этому заболеванию, проявляются из года в год в разных формах, и, естественно, морфологические изменения соответственно меняются. Тот факт, что ишемическая болезнь сердца развивается не напрямую, а опосредованно, в сочетании с различными вредными привычками в разных регионах, у разных народов и этнических групп, требует выявления морфологических изменений сердечной ткани в разных направлениях, их особенностей и выявления субстратов, указывающих на то, какие субъединицы миокарда

повреждаются первично. Возрастной аспект особенно важен, поскольку с увеличением возраста происходят существенные изменения в регенераторных возможностях миокарда, в реактивности цитоскелета и в выраженности апоптотических процессов. Это определяет разный характер ремоделирования у молодых, зрелых и пожилых пациентов, что имеет диагностическое и прогностическое значение.

Материалы и методы исследования. В Республиканский центр патологической анатомии поступило 132 аутопсийных случая пациентов с ишемической болезнью сердца, материалы сердечной ткани. Из них 85 мужчин и 47 женщин. Изготовленные срезы были подвергнуты морфологическому исследованию.

Цель исследования. Изучить морфологические особенности миокарда при хронической ишемической болезни сердца с использованием иммуногистохимических методов и возрастных изменений.

Результаты и обсуждение. При изученной в исследовании хронической ишемической болезни сердца низкая положительная реакция маркера десмина выявлена у 73,8% от общего числа обследованных, что с клинико-морфологической точки зрения свидетельствует об избыточном разрастании волокнистых структур в строме миокарда, блокаде проводящих путей и нарушении взаимосвязей между пучками кардиомиоцитов. Низкий уровень реакции маркера десмина в виде светло-золотистого гомогенного белкового субстрата в перинуклеарных зонах внутриклеточной цитоплазмы подтверждает, что процесс хронической гипоксии в кардиомиоцитах резко снижает синтез промежуточных филаментов. В контрольной группе данный показатель проявлялся высокой положительной экспрессией, составляющей 83,16%. Это также отражается в том, что при хронической ишемии миокарда в течение определенного периода, в зависимости от возраста, наблюдалось резкое снижение синтеза промежуточных филаментов, являющихся внутриклеточными структурами, с наибольшим показателем в возрастной группе 45-59 лет по классификации ВОЗ. В частности, высокая положительная реакция у 71,16% лиц в возрасте 18-44 лет подтверждала, что достаточный внутриклеточный синтез промежуточных филаментов происходит за счет процесса морфологической адаптации. В то время как у 26,2% обследованных лиц в возрасте 45-59 лет реакция была отрицательной, у 55,61% лиц в возрасте 60-74 лет – низкая положительная реакция и у 44,39% – отрицательная.

Рис №1. Сердце трупа мужчины 44 лет. Протокол №149В. Отмечается умеренно положительная экспрессия маркера MyoD1. В периметре пучков кардиомиоцитов выявляются ядра фибробластов и кардиомиобластические клетки, окрашенные в интенсивный золотисто-жёлтый цвет. В участках рубцевания определяется трансформация фибробластов. Окраска — ДАВ-хромоген. Размер исследуемого участка — 10×10.

Рис.№2. Сердце трупа мужчины 72 лет. Протокол №251В. Отмечается слабо положительная экспрессия маркера MyoD1. В соединительной ткани и межучасточных участках сохраняются миофибриллярные структуры, а в зонах, окрашенных в интенсивный золотисто-жёлтый цвет, выявляются миофибриллярные образования, напоминающие кардиомиобластические клетки на стадии незавершённого репаративного процесса. Окраска — ДАВ-хромоген. Размер исследуемого участка — 4×10.

Рис.№3. Сердце трупа мужчины 43 лет. В передней стенке левого желудочка выявляется высокоположительная экспрессия маркера AS (саркомерного актина). В цитоплазме кардиомиоцитов определяются овальные кистозные полости, что свидетельствует о протекающем процессе эндоцитомиолиза. В кардиомиоцитах выявляются очаги контрактуры I степени. Окраска - DAB-хромоген. Об: 20×10.

Рис №4. Сердце трупа мужчины 60 лет. В стенке апикальной области левого желудочка выявляется умеренно положительная экспрессия маркера AS (саркомерного актина). Кардиомиоциты имеют волнообразную форму и находятся в состоянии контрактуры III степени. В цитоплазме кардиомиоцитов определяются единичные Z-линии. В строме выявляются массивный склероз и атрофированные миоциты. Окраска - DAB-хромоген.Об: 20×10

Имуногистохимические исследования в основном проводились с выявлением белкового маркера MyoD1 - миогенина. Данный белок преимущественно отражает пролиферативную активность кардиомиоцитов в эмбриональном периоде развития, используется в практической медицине для диагностики злокачественных миогенных опухолей, а также при ишемической болезни сердца - как показатель репаративной регенерации, участвующий в трансформации мезенхимальных клеток, расположенных по периметру некротизированных кардиомиоцитов. Таким образом, маркер MyoD1 применялся как фактор, характеризующий длительно протекающие процессы репаративного обновления кардиомиоцитов при хронической ишемической болезни сердца. Кроме того, экспрессия MyoD1 указывает на трансформацию и дифференцировку стволовых клеток эндокарда и перикарда, а также на частичную метаплазию фибробластов в миоциты в зонах рубцевания миокарда. Резкое снижение концентрации миогенина в кардиомиоцитах подтверждает процессы реорганизации кардиомиоцитов и формирование очагов кардиомиогенеза по периферии участков некроза миокарда. Следует отметить, что при ишемической болезни сердца положительная реакция на MyoD1 не свидетельствует о наличии опухолевого роста, а отражает трансформацию кардиомиоцитов и фибробластов, окружающих зоны миосклероза, в миоциты. Этот процесс, по данным литературы, может стимулироваться применением жирорастворимых витаминов, что подтверждает клинико-морфологическое значение маркера MyoD1 при хронической ишемической болезни сердца. Использование маркера MyoD1 в нашем исследовании имеет важное значение для выявления процессов метаплазии мезенхимальных клеток в ходе репаративной регенерации миокарда при хронической ишемической болезни сердца. В ходе исследования у лиц в возрасте 18–44 лет данный показатель проявился как умеренно положительная экспрессия в 7 из 26 случаев (26,92%), слабopоложительная реакция наблюдалась в 16 случаях (61,54%), а отрицательная реакция - в 3 случаях (11,53%). У лиц в возрасте 45–59 лет данный показатель был выше примерно на 15%: умеренно положительная экспрессия наблюдалась в 8 случаях (30,96%), а слабopоложительная - в 18 случаях (69,04%). Это подтверждает, что по мере возраста при хронической ишемической болезни сердца процессы репаративной регенерации выражены сильнее у пациентов 45–59 лет по сравнению с группой 18–44 лет. С клинико-морфологической точки зрения стабилизация гемодинамических процессов при хронической ишемической болезни сердца чаще наблюдается в возрасте 45–55 лет, что напрямую связано с психофизическим состоянием пациентов, их образом жизни, отказом от вредных привычек и влиянием социальных факторов.

Показатели экспрессии маркера MyoD1 при хронической ишемической болезни сердца в различных возрастных группах (в %)

Группы	Общ.кол.во	Сильно позитивные	среднее позитивн	слабо позитивн.	Отриц. реакция
Контрольная группа	12	-	-	1,01%	98,99
18-44 года	26	-	26,92%	61,54%	-
45-59 года	26	-	30,96%	69,04%	-
60-74 года	26	-	-	16,65%	83,35
75-90 года	26	-	-	7,82%	92,18%
Всего	116				

У лиц в возрасте 60–74 лет при хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) наблюдалось выраженное снижение репаративной регенерации кардиомиоцитов - структурных субединиц миокарда, что проявлялось слабо положительными и отрицательными реакциями на маркер MyoD1. Это напрямую связано с морфологическими изменениями, характеризующимися уменьшением количества стволовых клеток в строме миокарда, эндокарде и перикарде, а также преобладанием грубоволокнистых структур в миокардиальной строме. Данные изменения указывают на выраженное нарушение морфофункциональной целостности миокарда: пучки кардиомиоцитов становятся различными по величине, а проводящие пути во многих случаях блокируются фиброзной тканью. С клинкоморфологической точки зрения, это свидетельствует о снижении показателей репаративной регенерации при ХИБС у лиц 60–74 лет и о трудностях симптоматической терапии данной возрастной группы. У пациентов 75–90 лет также выявлено преобладание слабоположительных и отрицательных реакций MyoD1, аналогично группе 60–74 лет, что подтверждает выраженное угнетение регенераторных процессов в миокарде в пожилом и старческом возрасте. Дальнейшие исследования были направлены на изучение саркомерного актина (AS) - структурного компонента актино-миозинового комплекса, который обеспечивает сократительную способность миокарда. Окрашивание данного комплекса позволило морфофункционально оценить Z-комплексы - поперечно исчерченные структуры, являющиеся функциональными единицами как скелетной, так и сердечной мышцы. Это дало возможность прогнозировать деструктивные изменения в актиновом компоненте миокарда при хронической ишемической болезни сердца. При норме актиновые нити формируют чёткие поперечные линии в составе актино-миозинового комплекса, однако при ишемической болезни сердца наблюдаются их фрагментация и деструкция, что является морфологическим признаком повреждения саркомерных структур. При хронической ишемической болезни сердца дефект Z-комплексов кардиомиоцитов приводит к нарастающей контрактуре мышечных волокон. В исследуемой группе 18–44 лет у умерших с диагнозом ишемической болезни сердца при аутопсии макроскопически выявлялись инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз; в 53,16% случаев наблюдалась высокая степень положительной экспрессии актина. По сравнению с контрольной группой, уровень экспрессии маркера AS (саркомерного актина) был снижен на 35–37%. В контрольной группе из 12 случаев в 9 (93,15%) отмечалась высокая степень экспрессии, что позволяло оценить структуру актина по текстуре и интенсивности окрашивания. Эти данные дают возможность морфофункционально оценить состояние актино-миозинового комплекса, определить наличие или отсутствие контрактур в пучках кардиомиоцитов, а также степень выраженности изменений в интерпозиции вставочных дисков. У лиц 18–44 лет с постинфарктным кардиосклерозом наблюдались очаги эндоцитомиолиза актинового компонента актино-миозинового комплекса, а также «локтевидная» деформация кардиомиоцитов, что подтверждает наличие участков мышечной контрактуры. Иммуногистохимически при микроскопическом исследовании миокарда у лиц 18–44 лет актиновые структуры саркомеров кардиомиоцитов окрашивались в тёмно-бурый цвет с равномерной интенсивностью, однако между волокнами отмечались кистозные полости овальной формы - признаки начальной деструкции. Наличие таких полостей указывает на участки, лишённые сократительной способности, где наблюдалась волнообразная деформация саркомеров. Это, в свою очередь, свидетельствует о формировании очаговых фибрилляций и контрактурных зон в миокарде, что имеет важное клинкоморфологическое значение при хронической ишемической болезни сердца.

2-я группа (45–59 лет). У лиц этой возрастной категории экспрессия маркера AS (саркомерный актин) характеризовалась умеренно-слабоположительной реакцией, что отражало снижение количе-

ства актиновых структур и формирование кистозных полостей в их месте. Это, в свою очередь, указывает на снижение сократительного коэффициента миокарда и развитие фибрилляций. С клинкоморфологических позиций при хронической ишемической болезни сердца выявляется нарушение синхронных сокращений миокарда, возникновение очагов дополнительного импульсообразования, что приводит к аритмиям. Морфологически это проявляется одновременным наличием сокращённых и расслабленных пучков кардиомиоцитов. Между пучками мышечных волокон обнаруживалась грубоволокнистая соединительная ткань, препятствующая проведению электрических импульсов, что подтверждает вышеописанную картину. В этой группе в 71,25% случаев выявлена умеренно-положительная экспрессия, в 23,41% - слабopоложительная реакция, а в 5,34% - негативная реакция. Эти данные свидетельствуют о снижении содержания саркомерного актинового белка и, как следствие, о снижении сократительной способности миокарда.

Таблица №2

Показатели экспрессии маркера AS (саркомер актина) при хронической ишемической болезни сердца в различных возрастных группах (в %)

Группы	Общ.кол.во	Сильно позитивные	среднее позитивн	слабо позитивн.	Отриц. реакция
Контрольная группа	12	93,15%	6,85%	-	-
18-44 года	26	53,16%	27,15%	19,69%	-
45-59 года	26	-	71,25%	23,41%	5,34%
60-74 года	26	-	67,35%	29,35	3,3%
75-90 года	26	-	20,16%	58,6%	21,24%
Всего	116				

3-я группа (60–74 года). У обследованных этой группы в миокарде выявлялась слабopоложительная реакция AS-маркера, что объясняется атрофическими и склеротическими изменениями пучков кардиомиоцитов, резким уменьшением Z-линий и параллельным снижением актиновых структур. В большинстве клеток цитоплазма была представлена гомогенным белковым субстратом; местами сохранялись тонкие актин-миозиновые комплексы, подвергшиеся деструкции и контрактуре. Морфологическая адаптация кардиомиоцитов при ХИБС у лиц этой возрастной группы проявлялась гиперфункцией и гипертрофией сохранившихся миоцитов, тогда как большинство пучков демонстрировали волнообразную деформацию и деструкцию актиновых структур, сопровождающуюся кистозными расширениями. При микроскопии (при увеличении $\times 200$) функционирующие пучки миоцитов составляли в среднем 45–56%. В этой группе из 26 случаев в 67,35% наблюдалась умеренно-положительная экспрессия, что свидетельствует о снижении морфофункциональных свойств кардиомиоцитов примерно в 2,5 раза по сравнению с младшими группами. С клинкопатологоанатомической точки зрения это указывает, что при определении танатогенеза смерти у пациентов данной группы ведущей причиной летального исхода был не отёк лёгких, а кардиогенный шок.

Следовательно, при реанимации таких больных требуется индивидуальный подход к применению кардиотропных препаратов. Из 26 случаев у 29,35% выявлена слабopоложительная экспрессия саркомерного актина, а у 3,3% - негативная реакция, что подтверждает высокий возрастной показатель летальности. В интерстициальных зонах между волнообразно деформированными и гиперсокращёнными кардиомиоцитами определялись грубоволокнистые беспорядочные структуры, свидетельствующие о стадии субкомпенсации. При этом наблюдалась гипертрофия функционально сохранённых миоцитов. По сравнению с контрольной группой, уровень экспрессии маркера AS (саркомерного актина) был снижен в 2,5 раза, а количество актиновых структур - значительно уменьшено, что сопровождалось резким снижением количества сократительных кардиомиоцитов. Микроскопически выявлялись тонкие, актин-дефицитные кардиомиоциты и увеличение соединительнотканых элементов. В цитоплазме сохранившихся функциональных кардиомиоцитов наблюдалась слабая положительная экспрессия, тогда как атрофированные и склерозированные клетки реакции не давали. Преобладание грубоволокнистой соединительной ткани вызывало деформацию пучков миоцитов и функциональную недостаточность миокарда. Актиновые белки стромы определялись в основном по периметру сосудов и в стенках миофасцикулярных мембран. 4-я группа (75–90 лет). В этой возрастной группе миокард был представлен кардиомиоцитами разной величины, преимущественно мелкими атрофически изменёнными клетками. Экспрессия AS (саркомерного актина) была низкой, что под-

тверждает резкое уменьшение актиновых структур. Из 26 изученных случаев в 20,16% выявлена умеренно-положительная экспрессия, тогда как в 58,6% - слабopоложительная, и в 21,24% - негативная реакция. Это указывает, что у почти 80% больных с хронической ишемической болезнью сердца ведущим механизмом смерти являлся кардиогенный шок, а не отёк лёгких. Таким образом, при аутопсийном исследовании данной возрастной группы необходимо уделять внимание тону и морфофункциональному состоянию миокарда, а не только лёгочным изменениям. По сравнению с контрольной группой уровень экспрессии актина был снижен в 4,5 раза.

Выводы. Таким образом, по реакции маркера MyoD1 наибольший уровень синтеза миогенина отмечался у лиц 45–59 и 60–74 лет, где показатели превышали контрольные в 5–10 раз, тогда как у 75–90-летних наблюдался дефицит миогенина, стимулирующего репаративную регенерацию, что клинико-морфологически отражает резкое снижение жизнеспособности.

По реакции маркера AS (саркомерного актина) выявлено, что максимальные значения экспрессии наблюдаются в группе 18–44 лет, сопоставимые с контролем. В группах 45–59 и 60–74 лет снижение экспрессии составляло в среднем в 2,5–4,5 раза, что клинико-морфологически соответствует развитию фибрилляций и преобладанию кардиогенного шока как ведущего танатогенетического механизма при хронической ишемической болезни сердца.

Список литературы:

1. Pfeffer M, Braunwald E. Ventricular remodeling after myocardial infarction. *Exp Observ Clin Implic Circulation*. 1990;81:1161–72.
2. Zhou SF, Liu RX, Luo HW, Li H, Guan XK, Yin LL, Li L, Hu DP. [Effect of Zishen Huoxue Recipe on Pathomorphology in Coronary Heart Disease Rats with Shen Deficiency Blood Stasis Syndrome]. *Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi*. 2016 Jan;36(1):85–9.
3. Rosenberg VD, Nepomnyashchikh LM. Pathomorphological peculiarities of coronary artery ectasias and their role in the pathogenesis of sudden cardiac death. // *Bull Exp Biol Med*. 2004 Nov;138(5):515–21.
4. Aktürk E, Aşkın L, Nacar H, Taşolar MH, Türkmen S, Çetin M, Bozkurt M. Association of serum prolidase activity in patients with isolated coronary artery ectasia. *Anatol J Cardiol*. 2018 Feb;19(2):110–116.
4. Giannopoulos AA, Buechel RR, Kaufmann PA. Coronary microvascular disease in hypertrophic and infiltrative cardiomyopathies. // *J Nucl Cardiol*. 2023 Apr;30(2):800–810.
5. Patel AR, Rodriguez Lozano PF. Impact of coronary artery disease on the myocardium: importance of ischemia, infarction, and contractility. // *JACC Cardiovasc Imaging*. 2022 Aug;15(8):1423–1426.
6. Chandarana H, Srichai MB. Evaluation of myocardial abnormalities and ischemia. // *Radiol Clin North Am*. 2010 Jul;48(4):771–82
7. Bettencourt N, Ferreira ND, Leite D, Carvalho M, Ferreira WDS, Schuster A, Chiribiri A, Leite-Moreira A, Silva-Cardoso J, Nagel E, Gama V. CAD detection in patients with intermediate-high pre-test probability: low-dose CT delayed enhancement detects ischemic myocardial scar with moderate accuracy but does not improve performance of a stress-rest CT perfusion protocol. // *JACC Cardiovasc Imaging*. 2013 Oct;6(10):1062–1071.
8. Heusch G, Skyschally A, Kleinbongard P. Coronary microembolization and microvascular dysfunction. // *Int J Cardiol*. 2018 May 1;258:17–23
9. Liu JF, Wang BW, Hung HF, Chang H, Shyu KG. Human mesenchymal stem cells improve myocardial performance in a splenectomized rat model of chronic myocardial infarction. // *J Formos Med Assoc*. 2008 Feb;107(2):165–74.
10. Hao M, Wang R, Wang W. Cell Therapies in Cardiomyopathy: Current Status of Clinical Trials. *Anal Cell Pathol (Amst)*. 2017;2017:9404057
11. Katarzyna R. Adult Stem Cell Therapy for cardiac repair in patients after acute myocardial infarction leading to ischemic heart failure: An Overview of Evidence from the Recent Clinical Trials. *Curr Cardiol Rev*. 2017;13(3):223–231.
12. Templin C, Lüscher TF, Landmesser U. Cell-based cardiovascular repair and regeneration in acute myocardial infarction and chronic ischemic cardiomyopathy-current status and future developments. *Int J Dev Biol*. 2011;55(4–5):407–17.
13. Winter DL, Paulin D, Mericskay M, Li Z. Posttranslational modifications of desmin and their implication in biological processes and pathologies. *Histochem Cell Biol*. 2014;141:1–16.

Для цитирования: Ботиров Д.А., Жураева Г.Б., Аллаберганов Д.Ш. Возрастная иммуногистохимическая характеристика экспрессии актина саркомера SA и регуляторного фактора миогенина MYO D1 в миокарде при хронической ишемической болезни сердца // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 174–180. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17587945>